

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚАРО САВДОДА СОЛИҚҚА ТОРТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ХОЛАТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Саидова Ўғилой Рустамжон қизи

ТДИУ таянч докторанти

Ҳозирги вақтда юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, халқаро савдо муносабатларида солиқ назоратини амалга оширилганида солиқдан қочиш билан боғлиқ бўлган бир қанча ҳолатлар тез-тез учраб туради. Яъни импорт операцияларини олсак, уларда солиқдан бўйин товлаш ва бошқа мақсадларда товар, иш, хизматлар нархини пасайтириш ҳолати, экспортда эса, асосан товар, иш, хизматлар нархини юқори кўрсатилган ҳолда ҳисоб-фактураларни тақдим қилиш ҳолатларини мисол келтирсак бўлади. Булардан ташқари ҳам яна бир ҳолатлар соҳадаги муаммоларни, солиқ назоратини такомиллаштиришда нималарга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини кўрсатиб беради. Бу олинган натижалар ҳисоб-фактуралар, банк ўтказмалари, божхона юк расмийлаштируви ҳамда солиқ ҳисоботларини таҳлил қилиш орқали йиғилган.

Демак, халқаро савдо муносабатларида солиқдан қочишнинг қуйидаги кўринишлари мавжуд:

1. Ҳисоб-фактура тақдим этишда нархни пасайтириш ёки юқори кўрсатиш (божхона юк расмийлаштирувида бошқача нарх, инвоисда бошқача нарх)
2. Ҳисоб-фактурани сохталаштириш (битта ташқи савдо операцияси учун бир нечта ҳисоб-фактуралар тузиш)

3. Экспорт операцияларида ҚҚС қайтариб олиш учун ёлгон маълумотномалар

4. Реализацияни паст ёки баланд кўрсатиш ва бошқалар.

Демак, энди ҳар бири алоҳида тўхталиб ўтадиган бўлсак. Корхоналарнинг элестрон ҳисоб-фактуралари, божхона юк рамийлаштируви, банк ўтказмалари, солиқ ҳисоботларини ўрганиб чиқган шу хулосаларга келиндики, импорт операцияларида солиқдан бўйин товлаш мақсадида ҳисоб-фактурадаги нарх паст кўрсатилиши оқибатида солиқ базаси камайиб, хўжалик юритувчи субъект бюджетга солиқларни камроқ тўлашга эришади. Энди экспорт операцияларини олсак, уларда худди шу ҳолат тескарига амалга оширилади. Биламизки, товарлар экспорти учун қўшилган қиймат солиғидан имтиёз берилган, яъни 0 % ли ставкада ҳисобланади ҳамда экспорт қилинган товарни ишлаб чиқаришда фойдаланилган хом-ашёо учун тўланган ҚҚС суммаси қайтарилади. Демак, корхоналар экспорт имтиёзларидан фойдаланиш учун ҳисоб-фактурадаги нархни сунъий оширишга ҳаракат қилишади. Товарлар экспортида нархни ошириш деганда, асосан, экспорт қилинаётган товарнинг таннархини баланд кўрсатишни тушунишимиз лозим бўлади. Бундан ташқари, экспортчи корхоналар “нарх”ни туширишга ҳам ҳаракат қилишади. Яъни ҳар бир ишлаб чиқарувчи маҳсулот ишлаб чиқарганидан сўнг унинг таннархини ҳисоблайди ва устига фойдасини қўшиб, кейин унга нарх белгилайди. Мана шу ерда, тадбиркорлар қўшаётган фойдасини кам кўрсатиб, нархни пасайтиришга эришади. Бундан асосий масқад эса, молиявий натижалар тўғрисидаги бухгалтерия 2-шакл ҳисоботига кўра, фойда солиғини камроқ тўлашдир. Яъни таннархни ошириш орқали харажатларни кўпайтиришга, ўз фойдасини кам қўйиб даромадларини пасайтиришга уринишади, натижада ҳам кўпроқ ҚҚС суммасини қайтариб олиш, ҳам камроқ фойда солиғини тўлашга эришишади. Энди хизмат экспортига келадиган бўлсак, хизматлар экспортини учун ҳеч қанақа

кўшилган қиймат солиғидан имтиёз берилмаган. Унинг устига хизмат экспорт қилинган, даромад солиғи тўланиши белгилаб қўйилган. Демак, хизматлар экспорти жараёнида ҳам экспортёр корхона нархни пастроқ кўрсатишдан манфаатдор бўлиб қолади. Натижада, қўшилган қиймат солиғини ҳам, даромад солиғини ҳам камроқ тўлайди. Аммо, шу ерда бир муаммо пайдо бўлади, импорт операциясида нархни белгилангандан паст кўрсатса ҳам, хориждаги ҳамкори-импортёр корхонага белгиланган суммасини тўлиқ тўлаши лозим. Лекин буни банк орқали қонуний амалга ошириш имконсиз. Худди шундай, экспорт операциясида нархни баланд кўрсатса, импорт қилувчи фирма инвойсидаги нархни ўтказиб бериши лозим ҳужжат бўйича. Аммо келишилган нарх ҳисоб-фактурадаги нархдан паст. Бундай ҳолларда корхоналар қандай йўл тутиши ҳақида гаплашамиз. Демак, амалиётда юқоридаги ҳолатлар ҳам учраб туради, бунда хўжалик юритувчи субъектлар ноқонуний даромадларини легаллаштириш орқали бу вазиятдан чиқиб кета олишлари мумкин. Бу ерда жараёнлар шунчалик бир-бирига боғлиқки, буни фақатгина самарали солиқ назорати орқали топиш мумкин бўлади. Яъни хўжалик юритувчи субъект ноқонуний даромадларини легаллаштириш учун, масалан экспортда нархни баланд қилади, натижада импорт қилувчи компания ортиқча нарх тўлашига тўғри келиши керак, аслида. Аммо экспорт қилувчи ортиқча тўланган маблағни ўзининг ноқонуний маблағлари ҳисобидан қайтариб беради ҳамда ҳам даромадини легаллаштиради, ҳам солиқдан қочишга эришади. Юқорида таъкидлаганимиздек, буларни албатта, чуқур солиқ назорати орқали топиш мумкин. Буларни аниқлаш бюджет даромадларини анча ошишига, натижада давлат ижтимоий ва иқтисодий функцияларини бажариши учун етарлича маблағга эга бўлади. Ноқонуний даромадларини легаллаштиришни яна бир кўриниши бу импортдаги нарх паст кўрсатиш ҳисобланади. Бу ҳолатда ҳам импорт қилувчи корхона инвойсида нархни паст кўрсатади, лекин экспорт қилувчига товар, иш ёки хизмат нархини

тўлик тўлаши лозим. Шунда импорт қилувчи корхона ноқонуний даромади орқали экспорт қилувчига нархни тўлайди. Бу ерда ҳам импортёр корхона икки томонлама ютади, нафақат солиқларни кам тўлайди, балки ноқонуний даромадини легаллаштириб олади. Бу ҳам халқаро савдо операцияларида ҳисоб-фактуралардаги нархни ўзгартиришнинг бир сабаби ҳисобланади. Назорат қилиш вақтида шулар ҳисобга олинса, жуда яхши бўларди деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бабаев Ш.Б. Ўзбекистон солиқ тизимида халқаро муносабатларни шакллантиришнинг ижтимоий-иқтисодий зарурлиги ва аҳамияти. “Бизнес эксперт”.-Т., 2016.№12.16-23-б.(08.00.00;№3)
2. Асқаров Н.И. Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо ва божхона соҳаларини уйғун бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш: И.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. -Тошкент, 2016.-242 б.;